

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING ILMIY-FALSAFIY BILISH FAOLIYATINING MOHIYATLI BELGILARI

Yuldasheva Xusnidaxon Jumanazar qizi

Qo‘qon davlat universiteti o‘qituvchisi

Annatatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy bilish faoliyatini tashkil etuvchi asosiy mohiyatli belgilar tahlil qilinadi. Ilmiy-falsafiy bilish — bu haqiqatni chuqur, tizimli, asosli tarzda anglashga yo‘naltirilgan tafakkur shakli bo‘lib, u pedagog shaxsining kasbiy va ma'naviy shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotda bilishning mantiqiy bosqichlari, nazariy tafakkur uslublari, va aksiologik (qadriyatga oid) yondashuvlarning o‘rni yoritiladi. Shuningdek, pedagogik faoliyatda falsafiy dunyoqarashni shakllantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, metodologik savodxonlikni oshirish bilan bog‘liq muhim omillar aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Pedagog, ilmiy, falsafiy, bilish, faoliyat, taraqqiyot, metodika, aksialogiya.

Абстрактный. В статье анализируются основные сущностные черты, составляющие научно-философскую познавательную деятельность будущих педагогов. Научно-философское знание — это форма мышления, направленная на глубокое, системное и обоснованное понимание действительности, играющая важную роль в профессиональном и духовном становлении педагогической личности. В исследовании подчеркивается роль логических этапов познания, теоретических методов мышления и аксиологических (ценностных) подходов. Также выделены важные факторы, связанные с формированием философского мировоззрения, развитием критического мышления, повышением методической грамотности в педагогической деятельности.

Ключевые слова: Педагогический, научный, философский, знание, деятельность, развитие, методология, аксиология.

Abstract. This article analyzes the main essential features that constitute the scientific and philosophical cognitive activity of future teachers. Scientific and philosophical knowledge

is a form of thinking aimed at a deep, systematic, and well-founded understanding of reality, which plays an important role in the professional and spiritual formation of the pedagogical personality. The study highlights the logical stages of cognition, theoretical thinking methods, and the role of axiological (value-related) approaches. It also identifies important factors related to the formation of a philosophical worldview, the development of critical thinking, and the improvement of methodological literacy in pedagogical activity.

Keywords: Pedagogical, scientific, philosophical, knowledge, activity, development, methodology, axiology.

Kirish. Zamonaviy ta’lim jarayoni pedagog shaxsining nafaqat kasbiy bilim va ko’nikmalarini, balki keng tafakkur doirasini, ilmiy-nazariy qarashlarini ham shakllantirishni taqozo etadi. Xususan, bo’lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy bilish faoliyati ularning tafakkur madaniyati, metodologik yondashuvi va inson, jamiyat hamda tabiat haqidagi chuqur tushunchalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bu jarayon, ayniqsa, XXI asrda ta’lim tizimining yangilanishi, innovatsion texnologiyalarning keng joriy qilinishi va bilimlar integratsiyasi fonida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ilmiy-falsafiy bilish faoliyati — bu shunchaki axborot yig‘ish emas, balki real hayotiy hodisalar va jarayonlarni tahlil qilish, ular orasidagi sabab-oqibat munosabatlarini anglab yetish va umumlashtirilgan xulosalar chiqarish jarayonidir. Bo’lajak pedagoglarning mazkur faoliyat turidagi tayyorgarligi ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida mustahkam intellektual asos, yangicha fikrlash va yangilikka ochiqlik kabi jihatlarni ta’minlaydi.

Talabalarning o‘quv-bilish faoliyatining quyidagi mohiyatli belgilarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

No	Mohiyatli Belgilari	Pedagogik-psixologik tavsifi
1.	Yaxlitlik va predmetli mazmun	Ichki qarama-qarshi harakatchan dinamik rivojlanayotgan motivasion, emosional, kognitiv, boshqaruvchi va natijaviylik tarkibiy qismlari o‘zaro aloqasini ifodalaydi.
2.	Tushunish va Tahlil	Intellektual harakatlarni verballashtirish qobiliyati, hodisalar o‘rtasidagi sabab-oqibat aloqalarni interpretasiya qilish va vaziyatning kutilmagan o‘zgarish mantiqini bilish qobiliyatining mavjudligidir.

3.	Intellektual Faollik	Shaxs intellektual faoliyatini psixik tashkil etishning “to‘plangan” shaklida namoyon bo‘ladi, har bir yangi bosqichga avvalgi bosqichdagilarni saqlab hamda qayta ishlagan holda o‘tishda namoyon bo‘ladi.
4.	Mazmun hosil qilish, maqsad hosil qilish, refleksivlik	Shaxsiy intellektual harakatlarni predmetli vaziyatlar bilan muvofiqlashtirish, tahlil qilish va ajratish ko‘nikmasida namoyon bo‘ladi, o‘zini o‘zi tahlil qilishga, tushunish va atrof-muhit bilan o‘zining predmetli-ijtimoiy munosabatlarini muvofiqlashishini qayta tushunishga moyillik, shaxsning o‘zini o‘zi tashkil etishi, bashorat qilish va maqsadga erishishni ta‘minlaydi.
5.	Kreativlik	Divergent tafakkur shakllanishi, shaxs intellektual faoliyati muvaffaqiyatini bashorat qilish, muammoli vaziyatlarga sezgirlikni ta‘minlaydi.
6.	Ongli boshqarish	Motivasion, emosional va irodaviy boshqarish yo‘li bilan hosil qilinadi; shaxsning intellektual faoliyat jarayoni va natijasiga munosabatni belgilaydi, undovchilik, yo‘naltiruvchilik va boshqarish kuchiga ega.
7.	Shaxsning Moslashishi	Moslashuvchan akt sifatida intellektual vazifalarni “harakatning ichki plani”da amalga oshiriladi.
8.	O‘z-o‘znii boshqarish, lokus-nazorat, ijtimoiy o‘zini o‘zi nazorat	O‘rganish tajribasini yaratuvchi xulq-atvorning doimiy modellar mavjudligi
9.	Qo‘llash	Hayot faoliyatining turli sohalarida samarali natijaga yo‘naltirilgan axborotni qayta ishlashning yagona tizimini amalga oshirish imkonin beradi.

Bo‘lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirish jarayoni quyidagi asosiy holatlarni qamrab olishi lozim:

1) talabalar o‘zbek xalqi hayoti va O‘zbekiston jamiyatiga xos bo‘lgan muhim tushunchalar, huquqiy meyorlar, qonuniyatlar, ilm-fanning turli sohalariga oid nazariy

yondashuvlarni o'zlashtirishlari va ular tabiat hamda jamiyatning taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etishini anglab yetishlari;

2) talabalarning o'zlashtirilgan o'quv materialiga nisbatan qat'iy, barqaror, ongli munosabatga ega bo'lishlari, uning dunyoqarashni shakllantirishdagi mohiyatini anglashlari;

3) xalqaro hamda ijtimoiy-siyosiy voqelikka nisbatan obyektiv qadriyatli yondashuv asoslarini egallashlari;

4) talabalar O'zbekiston jamiyati va xalqiga xos bo'lgan ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy va estetik qadriyatlarni chuqur o'zlashtirishlari;

5) o'z nuqtai nazarlari va g'oyalarini qat'iy turib himoya qilish mavqeiga ega bo'lishlari;

6) talabalar kundalik o'quv faoliyatlari va xatti-harakatlarida yangi taraqqiyotga bo'lgan qat'iy ishonchlarini namoyon qila olishlari;

8) talabalarning yangi rivojlanish bosqichi haqidagi o'zaro bir-biriga mos kelmaydigan qarashlari va yondashuvlarini hisobga olish hamda tahlil qilish amaliyotining tarkib topganligi kabilar.

Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirish uchun bir qator pedagogik shart-sharoitlarga amal qilish lozim. O'quv materiallari mazmunida moddiy olam manzarasi aniq dalillar asosida ochib berilsa talabalarning ilmiy dunyoqarashlarini samarali shakllantirish imkoniyati vujudga keladi. Chunki bunday o'quv materiallari ta'lim-tarbiyaviy nuqtai nazardan samaradorlikka ega bo'ladi. Ayrim hollarda talabalar abstrakt umumlashmalarni ma'lumot tarzida bayon qiladilar. Bu jarayonda ular aniq bilimlar, dalillar, hodisalarga asoslanmaydilar. Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirishda obyektivlik va ijtimoiylashtirishga asoslangan yondashuvlardan foydalanishda o'qituvchi uchun ehtiyotkorlik nihoyatda zarurdir.

Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirishda alohida o'rin egallaydigan pedagogik holatlardan biri o'quv predmetlariaro aloqadorlik asosida tanlangan bilimlar, tushunchalar va axborotlardir. Bunday bilimlar va axborotlar tizimi ta'lim-tarbiya jarayonida o'rganiladigan barcha obyektiv holatlar va dalillarni to'laqonli tarzda qamrab olish imkoniyatiga ega. O'quv predmetlari orasidagi aloqadorlikni ta'minlash asosida talabalarda quyidagi hodisalar haqidagi bilimlar va tasavvurlar shakllanadi: jonli va jonsiz tabiat, shaxslararo munosabatlardagi tabiiy-ilmiy va ijtimoiy-tarixiy umumiylikning aloqadorligi, tabiat va jamiyat orasidagi uyg'unlik, tabiat ne'matlariga ehtiyotkorlik bilan yondashish kabilar.

Bo'lajak pedagoglar ilmiy dunyoqarashining intellektual jihatlarini boyitish uchun moddiy borliqni hissiy tushunishdan tafakkur qilishga o'tish jarayonini vujudga keltirish lozim.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tushunchalarga asoslangan tafakkur ilmiy dunyoqarashni yakuniy nuqtasi emas. Bu jarayon mavhumlikdan aniqlikka o'tish asosida amalga oshadi. Buning uchun narsalar va hodisalarning mohiyatini talabalar chuqur tushunib yetishlari talab etiladi. Mavhumlikdan aniqlikka o'tish jarayonida moddiy borliq va undagi voqelikni chuqurroq idrok etish jarayoni amalga oshadi. Talabalarning tahlil qilish va umumlashtirishga asoslangan faoliyatlari natijasida ular egallagan bilimlar va faoliyat usullari namoyon bo'ladi. Bu yagona bilish jarayonining turli tomonlari bo'lib, ushbu jarayonda talabalarning o'zlashtirgan bilimlari yetakchi o'rin egallaydi.

Ilmiy dunyoqarash o'zida o'zaro uyg'unlashgan bilimlarni emas, zamonaviy bilimlarning tizimlashgan tarkibini ifodalaydi. Mazkur bilimlar muayyan g'oyalar, nazariyalar va prinsiplar atrofida mujassamlashgan bo'ladi.

Bo'lajak pedagogning individual rivojlanish darajasi ko'p jihatdan ilmiy dunyoqarashni qay darajada egallaganligiga bog'liq. Chunki ilmiy dunyoqarash asosida fikrlash talabani intellektual hamda ma'naviy-axloqiy qiyofasini belgilaydi. Bu o'rinda mazkur atamaning lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratish lozim. Dunyoqarash "dunyo" va "qarash" so'zlarining birikmasidan iborat. Shuning uchun ham bu so'zda atrof-olam haqidagi qarashlar, nuqtai nazarlar o'z ifodasini topadi. Shu ma'noda dunyoqarash shaxs ongining o'ziga xos shakli hisoblanadi. Unda insonning atrof-olam va undagi o'z o'rniga munosabati namoyon bo'ladi. Falsafiy nuqtai nazardan dunyoqarash insonning obyektiv olam va undagi o'z o'rniga nisbatan tizimlinuqtai nazari sifatida talqin etiladi. Shuningdek, talabani o'z-o'zi, atrof-dagilar va jamiyatdagi o'z o'rniga nisbatan munosabati ham ilmiy dunyoqarashida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham dunyoqarash talabani ideallari, maqsadlari, bilish va faoliyat prinsiplarida o'z ifodasini topadi.

Dunyoqarashning asosini dunyoni anglash tashkil etadi. U talabani olam, uning vujudga kelishi, rivojlanishi haqidagi muayyan bilimlari majmui hisoblanadi. Har bir insonda turli-tuman hodisalar, voqelik va olamning o'zgarishiga nisbatan munosabat tajribasi shakllanadi. Biroq ilmiy dunyoqarash shaxsning hayotiy tajribasi va bilim zahirasidan kelib chiqqan holda turlicha sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ladi. Shunga ko'ra, dunyoqarashning ikkita alohida-alohida turi mavjud. Ular:

- shaxsning turmush tarzi va hayot tajribasiga asoslangan dunyoqarash; bunday dunyoqarash har bir shaxsda turli darajada namoyon bo'ladi, u sog'lom fikr va hayotiy tajribaga asoslangan holda shakllanishi kerak.

- ilmiy dunyoqarash; bunday dunyoqarashning negizini sabab-oqibat bog'lanishlarini anglash va nazariy bilimlar tashkil qiladi. Bunda jamiyat va tabiatdagi aloqadorlik qonuniyatlarining rivojlanishini anglash muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy dunyoqarashning to'liqligi hamda chuqurligi ham shaxs kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarda aynan ilmiy dunyoqarashni

shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki ilmiy dunyoqarash inson ongining o‘ziga xos shakli hisoblanadi. Uning tarkibida ilmiy bilimlar tizimi, nuqtai nazarlar, ideallar, g‘oyalari, maqsadlar mujassamlashgan bo‘ladi. Mazkur bilimlar yordamida shaxsning tabiat va jamiyatga bo‘lgan munosati ifodalanadi. Ushbu munosabat esa shaxsning fuqarolik pozitsiyasini oydinlashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda bo‘lajak pedagoglarda ilmiy dunyoqarash maqsadli shaxsiy-psixologik qayta shakllanish omili bo‘lib, yaxlit tarzdagi pedagogik-psixologik jarayonda amalga oshadi. Bunday vaziyatda ilmiy dunyoqarash talabalarning bilish faoliyati, his-tuyg‘ulari, irodasi va xulq-atvoriga bir yo‘la ta‘sir ko‘rsatadi. Bo‘lajak pedagoglarda ilmiy dunyoqarashga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonining vazifalari sirasiga ilmiy bilimlarni egallash, nuqtai nazarlar, e‘tiqodlarni shakllantirish, ilmiy bo‘lmagan hamda jamiyat hayotiga qarshi bo‘lgan g‘oyalarga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘lish kabi sifatlarni shakllantirish kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с.
2. Давлетшин М.Г. Қобилият ва унинг диагностикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 134 б.
3. Ғозиев Э.Ғ. Тафаккур психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 185 б.
4. Суннатов Р.И. Индивидуально–типологические особенности мыслительной деятельности. Автореф. дис. ... док.псих. наук. – Тошкент: ЎзМУ, 2001. – 41с.